

IN MEMORIAM HANNI MARKEL (1939–2023)

Sanda IGNAT*

Etnologia săsească a pierdut în primăvara acestui an o reprezentantă de seamă: folclorista Hanni Markel s-a stins, după o scurtă suferință, la data de 6 martie 2023, în Germania. Au trecut mai puțin de patru ani de când i-am dedicat un omagiu scris la împlinirea a opt decenii de viață, felicitând-o pentru realizările ei științifice. Este cu atât mai deconcertant acum să redactez un necrolog. Trăiam cu impresia naivă că ea va fi mereu acolo ca să-mi răspundă la întrebări, împărtășindu-mi din biografia și vasta ei experiență profesională. Speram că viața îi va da timp să finalizeze proiecte care ar fi încununat fericit activitatea ei științifică și cărora doar ea ar fi putut să le dea fundamentul solid al cunoașterii de profunzime. Hanni Markel va rămâne însă în posteritate prin contribuții temeinice în domeniul pe care l-a slujit cu probitate: folcloristica săsească și, mai mult decât atât, cea transilvăneană.

Hanni Markel la o întâlnire cu scriitorii sași de expresie dialectală, Nürnberg, 2015 (Fotografie din arhiva familiei Markel)

A trăit într-o perioadă dificilă a istoriei recente, care s-a repercutat dureros asupra destinului familiei și al conașionalilor ei. S-a născut în 9 august 1939 la Tălmăciu (jud. Sibiu), în familia maistrului tâmplar Samuel Kirschlager și a soției sale Johanna.

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

Părinții locuiau în Apoldu de Sus și descindeau din transmigranții austrieci de confesiune luterană evanghelică, așa-numiții landleri, deportați în secolul al XVIII-lea din monarhia habsburgică în zona Sibiului, din motive religioase. Bunica maternă însă era săsoaică, astfel că micuța Hanni Anneliese Kirschlager a crescut cu două dialecte: cel săsesc și cel al landlerilor. De altfel, în Apoldu de Sus acest tip de bilingvism era la el acasă, localitatea remarcându-se prin conviețuirea armonioasă a celor două neamuri germanice de aceeași confesiune, care și-au păstrat totuși până în zilele noastre specificul propriu.

Câțiva ani din copilăria mică (1941–1944) i-a petrecut în București, deoarece, după intrarea României în al Doilea Război Mondial, tatăl ei a fost trimis la lucru în zona petrolieră a țării, iar soția a ținut să îi fie aproape. Către sfârșitul conflagrației, familia a revenit în localitatea de baștină, Apoldu de Sus, iar Hanni Anneliese a urmat aici școala primară între anii 1946–1953. A frecventat apoi gimnaziul german de fete din Sibiu, unde a absolvit clasele liceale, încheindu-le în anul 1956 cu bacalaureatul. Și-a continuat formarea cu studii universitare la Facultatea de Filologie a Universității din București, specializarea Germană-Română, între anii 1957–1962. Într-una din vacanțele de vară din studenție a solicitat ca, în locul muncii agricole obligatorii, să efectueze o practică la Dicționarul graiurilor săsești de la Sibiu (*Siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch*). Cererea i-a fost aprobată, astfel încât a petrecut două luni în acest departament lingvistic, constituit în secolul al XIX-lea ca proiect de lucru sub auspiciile Asociației pentru Cunoașterea Transilvaniei (Verein für Siebenbürgische Landeskunde), sistat o vreme după 1945, iar în anul 1956 reînțemeiat în cadrul secției sibiene a Filialei Cluj a Academiei Române. Profesorul Bernhard Capesius, dialectologul bun cunoscător al graiurilor germane din Transilvania, consacrat și ca scriitor, conducea lucrările la Dicționar. Sub îndrumarea lui, studenta și-a însușit transcrierea fonetică dialectală, după alfabetul fonetic internațional adaptat la dialectele limbii germane. Experiența avea să fie importantă în viitoarea confruntare a folcloristei cu transcrierea graiurilor săsești. Interesul ei pentru dialectologie s-a materializat deja în etapa licenței, prin elaborarea unei lucrări de diplomă despre fonetica dialectului landlerilor din Apoldu de Sus, bazată pe culegeri proprii.

După absolvirea facultății a fost repartizată ca profesoară de limba germană și latină la gimnaziul din Jidvei (jud. Alba), unde a lucrat timp de un an și jumătate. În acest interval l-a cunoscut pe viitorul ei soț, germanistul Michael Markel, sas născut la Viscri, lector la Facultatea de Filologie a Universității din Cluj, cu care se va căsători în 1965. Tot în perioada profesoratului a reîntâlnit-o pe Helga Stein, o fostă colegă de facultate dintr-un an mai mare, la acel moment cercetătoare la secția clujeană a Institutului de Folclor din București. Aceasta se afla în prag de emigrare și tocmai își căuta o succesoare pe postul de folclor săsesc pe care îl deținea abia din anul 1960. Întrucât nu se întrevedeau perspective de a fi încadrată la Dicționar, cum și-ar fi dorit, tânăra Kirschlager a pășit pe calea folcloristicii. În această decizie se pare că au cântărit și argumentele profesorului Mihai Isbășescu, reputatul germanist bucureștean. Retrospectiv, Helga Stein avea să sublinieze caracterul providențial al întâlnirii, considerând că, prin pregătirea filologică și cunoașterea dialectală de care dispunea, Hanni Markel a fost omul potrivit la locul potrivit în acest domeniu¹.

¹ Helga Stein, *Hanni Markel zum 80. Geburtstag* [Pentru Hanni Markel la împlinirea a 80 de ani], în „Siebenbürgische Zeitung”, nr. 13, 5 august 2019, p. 7. Eadem, *Bedeutende Volkskundlerin und*

A lucrat aproape trei decenii în instituția de cercetare etnologică, încorporată ulterior Filialei Cluj a Academiei Române: din 1964, anul angajării ei prin concurs (susținut la București sub examinarea unei comisii din care făceau parte Ovidiu Bîrlea și Alexandru Amzulescu), până în 1992, când a emigrat în Germania împreună cu soțul ei pentru a fi alături de cei doi băieți ai lor, deja stabiliți acolo.

Direcțiile principale ale activității ei științifice au fost culegerea și arhivarea folclorului literar săsesc, cu precădere a speciilor narative; analiza relațiilor interetnice din sfera narativă și a povestitului ca fenomen; istoria folcloristicii săsești; corpusul-dicționar al proverbelor săsești.² Tot ei i se datorează reeditarea după criteriile științifice moderne a culegerii de basme săsești a lui Josef Haltrich (1856). Ediția îngrijită de Hanni Markel³ s-a bucurat de o mare popularitate, fiind republicată de mai multe ori.

De la bun început a dat prioritate culegerilor de teren, obiectiv care se impunea cu necesitate în acei ani, ca cercetare de urgență. Prin natura lucrurilor, Hanni Markel a trebuit să documenteze transformările unei vieți tradiționale lovite iremediabil de istorie, prin cel de-al Doilea Război Mondial, cu consecințele sale dramatice pentru minoritatea germană. În deplasările ei pe teren în Ținutul Secașelor, Valea Gurghiului, zona Năsăudului și Reghinului a fost martoră a disoluției comunităților săsești abia redresate după etapa expropriierilor și deportărilor, apoi afectate de emigrarea tot mai masivă în Occident. La începutul anilor 1990 constata că obiectul disciplinei ei devenise evanescent⁴. Într-un sens aproape eminescian, toate cântecele sașilor piereau. În graba emigrării, bunuri materiale și spirituale ale patrimoniului săsesc din Transilvania se distrugneau definitiv. Aflați pe picior de plecare în Vest, pe fondul incertitudinii generale privind viitorul etniei lor în România, sașii nu mai aveau nici interes, nici dispoziție pentru tradiția proprie. Hanni Markel își exprima deschis sentimentul că folcloristica și etnografia săsească se aflau în derivă, iar în această evoluție observa deplasarea centrului de greutate al disciplinei spre etnologia săsească din diaspora.

În acest context, mai multe instituții culturale ale sașilor din Germania sub egida Muzeului Transilvan din Gundelsheim (actualmente Siebenbürgen-Institut) desfășurau în anii de după Revoluție, cu finanțare ministerială din partea RFG, acțiuni concertate de salvagardare și documentare a patrimoniului cultural săsesc, atât la fața locului, cât și prin transfer către Germania⁵. Și Hanni Markel a inițiat negocieri pentru un contract de transfer al materialelor de arhivă săsești între Institutul „Arhiva de Folclor” din Cluj

Mundartforscherin: Abschied von Hanni Markel, die 83-jährig verstarb [O etnologă și dialectologă importantă: Despărțire de Hanni Markel, decedată la 83 de ani], în „Siebenbürgische Zeitung”, nr. 5, 27 martie 2023, p. 5.

² Hanni Markel, *Der siebenbürgisch-sächsische Bestand im Folklorearchiv Klausenburg* [Fondul săsesc din Arhiva de Folclor Cluj], în Annemie Schenk (edit.), *Europäische Kulturlandschaft Siebenbürgen. Reflexion einer wissenschaftlichen Dokumentation* [Transilvania – peisaj cultural european. Reflexia unei documentări științifice], Thaur bei Innsbruck, Editura Wort und Welt, 1995, p. 92–97.

³ Josef Haltrich, *Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen* [Basme săsești din Transilvania], ediție îngrijită, note și postfață de Hanni Markel, București, Editura Kriterion, 1971 (1972, 1973, 1975), 456 p.

⁴ Hanni Markel, *Siebenbürgisch-sächsische Volkskunde der letzten Jahre* [Etnologia săsească din ultimii ani], în Zoltán Ujváry, Ernő Epperjessy, András Krupa (edit.), *Nemzetiség – identitás. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató konferencia előadása* [Naționalitate – identitate. Textele Conferinței Internaționale de Etnografie], Békéscsaba-Debrecen, Editura Ethnica, 1991, p. 318–323.

⁵ Annemie Schenk, *Zu diesem Band* [Despre acest volum], în Annemie Schenk (edit.), *op. cit.*, p. 7–8.

și Muzeul din Gundelsheim, similar cu cel realizat de același muzeu cu Institutul de Lingvistică din București⁶. A obținut însă doar un acord pentru copiere, operațiune pe care a efectuat-o cu sprijinul financiar al Muzeului german puțin înainte de emigrarea ei la Nürnberg⁷. Copiile, care reproduc aproximativ 80 % din fondul săsesc original al IAFAR, au fost valorificate până în prezent doar în mică măsură, sub aspect dialectal, în proiectul digital audio interinstituțional „Atlasul dialectelor săsești din Transilvania”, unde selecția utilizată din materialele arhivei clujene a reprezentat un sfert din corpusul lingvistic analizat⁸.

În mod cert, materialele de arhivă (audio, manuscrise și foto) pe care le-a adunat din teren printr-o culegere intensă între anii 1964–1975 și de mai mică amploare în 1976, 1977, 1981 din cauza restrângerilor bugetare, vădesc adevărata adâncime a experienței etnologice a doamnei Markel. Este o latură mai puțin vizibilă și încă neexploată decât parțial a activității ei. Aici, în interiorul arhivei, se verifică acribia și meticulozitatea deosebită ce au caracterizat stilul științific al cercetătoarei. Documentarea consecventă a materialelor de teren prin anexe tipizate (fișa înregistrării, fișa text magnetofon, fișa de repertoriu, fișa interviuatului), adică ceea ce azi numim „metadatele” unei intrări arhivistice, urmează metodologia practică la Cluj după modelul școlii bucureștene de folclor. Transcrierea riguroasă a înregistrărilor de pe benzile de magnetofon valorifică experiența din scurtul ei stagiu dialectologic de la Dicționarul graiurilor săsești, pe care a dezvoltat-o într-un sistem propriu de transcriere simplificată, semi-fonetă, ce răspundea mai bine necesităților folcloristicii. O parte din materialele de teren au fost analizate de Hanni Markel în studii științifice, iar câteva narațiuni populare culese și transcrise de ea au fost reproduse în periodice de limba germană din țară.

Contribuțiile ei de sinteză la naratologia săsească și interetnică din Transilvania par să continue conceptual lucrările interbelice ale lui Adolf Schullerus, modernizând metodologic abordarea. Prin studiul dedicat concepției lui Schullerus despre „autohtonie” basmelor⁹, dar și prin cele asupra primei generații de folcloriști sași¹⁰, Hanni Markel a așezat fundamente solide pentru o istorie a folcloristicii săsești. Pe de altă parte, corpusul proverbelor săsești reprezintă prin anvergură o operă de pionierat, rămasă din păcate în manuscris pentru că nu s-a ridicat la propriile standarde ale autoarei. Din

⁶ Ruth Kisch, Heinrich Mantsch, *Das Schallarchiv der in Rumänien gesprochenen deutschen Mundarten* [Arhiva sonoră a graiurilor săsești vorbite în România], în Annemie Schenk (edit.), *op. cit.*, p. 129–133.

⁷ Helga Stein, *Bedeutende Volkskundlerin...*, p. 5.

⁸ Grete Kloster-Ungureanu, *Zur Entstehung des Korpus* [Despre geneza corpusului], în Thomas Krefeld, Stephan Lücke, Emma Mages (edit.), *Zwischen traditioneller Dialektologie und digitaler Geolinguistik: Der Audioatlas siebenbürgisch-sächsischer Dialekte (ASD)* [Între dialectologia tradițională și geolingvistica digitală. Atlasul audio al dialectelor săsești] (*Korpus im Text*, vol. 2), München, Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2016, p. 17–24. Cf. și pagina web a proiectului: <http://www.asd.gwi.uni-muenchen.de/> (accesat în: 10.04.2023).

⁹ Hanni Markel, *Die „Bodenständigkeit” in der Märchenauffassung von Adolf Schullerus* [„Autohtonie” în concepția despre basm a lui Adolf Schullerus], în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, vol. X, 1978, p. 391–406.

¹⁰ Eadem, *Nachwort* [Postfață], în Joseph Haltrich, *Sächsische Volksmärchen...*, p. 423–440. Eadem, *Proveniența poveștilor din culegerea lui Josef Haltrich*, în „Anuarul de folclor”, II, 1981, p. 267–287. Eadem, *Prima generație de folcloriști sași*, în „Anuarul de folclor”, III–IV, 1982–1983, p. 184–216.

fericire, studiul amplu care ar fi urmat să fie prefața acestui lexicon ne-a rămas ca un bun câștigat¹¹.

În publicațiile ei, cercetătoarea clujeană a realizat o mediere culturală și lingvistică triplă: între săsește, germană și românește. Temele abordate implicau mereu atât traducerea, cât și tălmăcirea culturală a surselor din perspectiva limbii de redactare. Dintre studiile ei de sinteză, mare parte sunt în limba română, urmare a uzanțelor cercetării instituționale din perioada comunistă¹². Pentru publicul românesc acest lucru este cu siguranță un avantaj, dându-i posibilitatea de a se familiariza cu folclorul și universul de gândire al sașilor. Tot ca o mijlocire culturală pot fi văzute și recenziile semnate de ea, prin care a facilitat apropierea dintre lumea științifică românească și cea din spațiul de limbă germană, în ambele sensuri.

Hanni Markel fost o personalitate discretă, dar fermă în principii, exigentă față de ea însăși, privind în același timp viața și pe sine într-o lumină autoironică. În colectivul de cercetători de la Cluj era apreciată pentru conștiinciozitatea profesională de factură germană¹³ și deopotrivă pentru colegialitatea cu care ajuta pe oricine cu traduceri în și din germană, precum și cu lămurirea curentelor de idei recente din etnologia țărilor germanofone¹⁴, care pe atunci reprezentau o referință *sine qua non* în cercetarea culturii populare. Între anii 1980–1992 a fost și membră în redacția periodicului științific al secției (pe atunci Sectorul de Etnologie și Sociologie, iar din 1990 institut autonom), fiind considerată un om de bază când era vorba de corecturi, de traducerea în limba germană a rezumatelor articolelor sau de alte sarcini redacționale¹⁵.

În anul 2019, Filiala Cluj a Academiei Române i-a conferit, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, diploma „Distincția culturală” pentru cariera științifică prodigioasă.

Deși după emigrare nu a mai avut perspective de a lucra în cercetare, totuși a mai publicat în reviste etnologice din Germania câteva studii valoroase despre folclorul săsesc, care o arată stăpânind suveran acest domeniu. Ultimele decenii din viață le-a dedicat însă dialectologiei, care pare să fi fost prima ei dragoste. În acest sens, a adus contribuții substanțiale la ortografia dialectului săsesc, a cărui scriere este astăzi o necesitate în viața culturală și identitară a comunităților de sași din Germania și Austria.

Pentru mine Hanni Markel rămâne cercetătoarea specialistă în folclor săsesc. Am cunoscut-o prea puțin ca om și, iată, viața nu ne-a mai dat timp să aprofundăm relația noastră. Faptul că i-am devenit succesoare după mai bine de 25 de ani de la plecarea ei din România a determinat între noi o relație aparte, desfășurată prin mijloacele comunicării electronice și telefonice, un mentorat la distanță, în care experimentam alteritatea generațională și etnică deopotrivă. În mesajele ei voia să mă cunoască, să mă testeze, să mă provoace să caut singură, dar cel mai des voia să-mi transmită aspecte relevante din

¹¹ Eadem, *Proverbul săsesc*, în „Anuarul de folclor”, V–VIII, 1984–1986, p. 211–248.

¹² Eadem, *Der siebenbürgisch-sächsische Bestand...*, p. 93.

¹³ István Almási, *Omăgiu pentru colega Hanni Markel*, text omagial pentru albumul aniversar *Hanni Markel 80*, Nürnberg, 2019 (consultat în manuscris).

¹⁴ Ion Talos, *Sfinte Soare sau Hanni Markel la 80 de ani*, text omagial, manuscris; *,*, *Hanni Markel 80*, vezi nota 13.

¹⁵ Ion Cuceu, redactor-șef al „Anuarului de Folclor”/„Anuarului Arhivei de Folclor” între anii 1986–1996, într-o discuție personală cu subsemnata la sediul IAFAR (iulie 2019).

sfera culturii săsești și din experiența ei profesională. Observațiile ei, chiar și cele critice, erau întotdeauna un prilej de a-mi comunica pedagogic o situație exemplificatoare. Schimbul nostru epistolar îi provoca rememorări ale unor episoade din trecutul personal și al instituției, semnificative etnologic și istoric. De aceea moartea ei înseamnă și pentru mine o mare pierdere.

Am evocat în rândurile de mai sus viața și activitatea unei folcloriste ce a făcut parte din a doua generație de cercetători ai instituției noastre. Aduc mulțumiri domnului Michael Markel pentru că mi-a comunicat aspecte din biografia soției sale care nu-mi erau cunoscute. Rămâne ca în scrierile și manuscrisele ei să redescoperim personalitatea și gândirea celei ce a fost specialistă în folclor săsesc și dialectologa din pasiune Hanni Anneliese Markel.

Bibliografie selectivă a lucrărilor publicate de Hanni Markel

I. Ediții de texte folclorice și dialectale

- Josef Haltrich, *Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen* [Basmе săsești din Transilvania], ediție îngrijită, note și postfață de Hanni Markel, București, Editura Kriterion, 1971 (1972, 1973, 1975), 456 p.
- A csodálatos fa. Erdély szász népmesék. Josef Haltrich gyűjtése* [Copacul minunilor. Basmе populare săsești. Din culegerea lui Josef Haltrich], selecție de Ágnes Kovács, traducere de Üveges Ferenc, postfață de Hanni Markel, Budapesta, Editura Európa, 1979, 260 p.
- Josef Haltrich, *Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen* [Basmе populare germane din ținutul sașilor din Transilvania], ediție anastatică după ediția princeps 1856, cu o prefață de Hanni Markel, Hildesheim-Zürich-New York, Editura Georg Olms, 2007, 337 p.
- Bernddieter Schobel, Hanni Markel, Hans-Werner Schuster (edit.), *Sachsesh Wält. Mundart-Texte aus der Siebenbürgischen Zeitung 2005–2010* [Lumea săsească. Texte în dialect din periodicul „Siebenbürgische Zeitung”], München, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V., 2010, 227 p.

II. Studii științifice publicate în lucrări colective și în volume de conferințe

- Interethnische Beziehungen im Erzählgut der Siebenbürger Sachsen* [Relații interetnice în narațiunile populare ale sașilor transilvăneni], în Michael Kroner (edit.), *Interferenzen. Rumänisch-ungarisch-deutsche Kulturbeziehungen in Siebenbürgen* [Interferențe. Relații culturale româno-maghiaro-germane în Transilvania], Cluj, Editura Dacia, 1973, p. 96–125. Prescurtat și în: Ingeborg Weber-Kellermann (edit.), *Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn* [Despre cercetarea interetnică. Sașii transilvăneni și vecinii lor], Frankfurt am Main, Editura Suhrkamp, 1978, p. 275–289 și 374–375.
- Birlea, Ovidiu*, în Rolf Wilhelm Brednich et alii (coord.), *Enzyklopädie des Märchens* [Enciclopedia basmului], Berlin-New York, Editura Walter de Gruyter, vol. 2 (1976), p. 409–410.
- Haltrich, Josef*, în Rolf Wilhelm Brednich et alii (coord.), *Enzyklopädie des Märchens* [Enciclopedia basmului], Berlin-New York, Editura Walter de Gruyter, vol. 6, 1990, p. 419–421.
- Siebenbürgisch-sächsische Volkskunde der letzten Jahre* [Etnologia săsească din ultimii ani], în Zoltán Ujváry, Ernő Epperjessy, András Krupa (edit.), *Nemzetiség – identitás. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató konferencia előadása* [Naționalitate – identitate. Textele Conferinței Internaționale de Etnografie], Békéscsaba-Debrecen, Editura Ethnica, 1991, p. 318–323.

Der siebenbürgisch-sächsische Bestand im Folklorearchiv Klausenburg [Fondul săsesc din Arhiva de Folclor Cluj], în Annemie Schenk (edit.), *Europäische Kulturlandschaft Siebenbürgen. Reflexion einer wissenschaftlichen Dokumentation* [Transilvania – peisaj cultural european. Reflexia unei documentări științifice], Thaur bei Innsbruck, Editura Wort und Welt, 1995, p. 92–97.

Kuchen: Der siebente K[uchen] [A șaptea prăjitură], în EM, vol. 8, 1996, p. 541–543.

Liedgut und Singen der Siebenbürger Sachsen in den letzten fünfzig Jahren [Cântecele populare și cântatul la sașii transilvăneni], în Günther Noll, Helga Stein (edit.), *Musikalische Volkskultur als soziale Chance. Laienmusik und Singtradition als sozialintegratives Feld*. Tagungsbericht Hildesheim 1994 der Kommission für Lied-, Musik- und Tanzforschung in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e.V. [Cultura muzicală populară ca șansă social. Muzica laică și tradiția cântatului – câmp social integrator], Essen, Editura Die Blaue Eule 1996, p. 134–157.

Erzählen in Großpold [Povestitul în Apoldu de Sus], în Martin Bottesch, Franz Grieshofer, Wilfried Schabus (edit.), *Die siebenbürgischen Landler. Eine Spurensicherung* [Landlerii din Transilvania. Conservarea urmelor], Wien-Köln-Weimar, Editura Böhlau, 2002, vol. 2, p. 725–746.

„Schullerus, Adolf”, în Rolf Wilhelm Brednich et alii (coord.), *Enzyklopädie des Märchens* [Enciclopedia basmului], Berlin-New York, Editura Walter de Gruyter, vol. 12, 2007, p. 238–240.

III. Studii științifice apărute în periodice de specialitate

Legenda populară săsească în zona Reghinului, în „Revista de etnografie și folclor”, vol. 13, 1968, nr. 4, p. 349–355.

În colaborare cu Olga Nagy, *Variante românești și maghiare ale basmului „Dracul ispășește”* (AaTh 810A), în „Revista de etnografie și folclor”, vol. 13, 1968, nr. 1, p. 81–93.

Cu privire la ancheta lui W. Mannhardt (1865). Răspunsurile de la sașii din Ardeal, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, vol. IV, 1965–1967, p. 411–436.

Snoave populare românești la sașii din Păuca, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, vol. V, 1968–1970, p. 419–435.

Considerații asupra repertoriului de cântece populare la sașii din zona Reghinului, în „Marisia” (Târgu-Mureș), vol. 7, 1977, p. 349–358. Studiu reprodus și în Ion Mușlea, Dumitru Pop, Ion Taloș, *Valea Gurghiului. Monografie etnologică*, ediția a doua îngrijită de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, p. 295–307, 353–354.

Die „Bodenständigkeit” in der Märchenauffassung von Adolf Schullerus [„Autohtonie” în concepția despre basm a lui Adolf Schullerus], în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, vol. X, 1978, p. 391–406.

În colaborare cu Gabriella Vöö, *Structura snoavei populare. Cu privire specială asupra repertoriului românesc, maghiar și săsesc din Transilvania mit*, în „Anuarul de folclor”, an I, 1980, p. 79–92.

Proveniența poveștilor din culegerea lui Josef Haltrich, în „Anuarul de folclor”, II, 1981, p. 267–287.

Katharina Roppelt și poveștile ei. Katharina Roppelt und ihre Volkserzählungen, în „Studii și comunicări” (Sibiu), tom III, 1981, p. 323–358.

Prima generație de folcloriști sași, în „Anuarul de folclor”, III–IV, 1982–1983, p. 184–216.

Siebenbürgisch-sächsische Erzählforschung [Naratologie săsească], în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität” (Freiburg-München), tom 6, 1981–1982, p. 19–26.

Proverbul săsesc, în „Anuarul de folclor”, V–VIII, 1984–1986, p. 211–248.

- Regionale Aspekte in der Volkskunde der Siebenbürger Sachsen* [Aspecte regionale în etnologia sașilor transilvăneni], în „Zeitschrift für siebenbürgische Landeskunde”, vol. 10, 1987, nr. 1, p. 18–25.
- Tézis az erdélyi százszok farsangi szokásairól* [Teză despre obiceiurile de carnaval ale sașilor transilvăneni], traducere de Ferenc Pozsony, în „Krizsa János Néprajzi Társaság Évkönyve”, vol. 4 (*Erdélyi és Partiumi farsangok*), Cluj-Napoca, 1996, p. 29–37.
- Die siebenbürgisch-sächsische Volkskunde zwischen Kunde vom Volk fürs Volk und Fachwissenschaft* [Etnologia săsească între știința despre popor pentru popor și disciplină științifică], în „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”, tom 24/95, 2001, nr. 2, p. 258–270.
- În colaborare cu Virgiliu Florea, *Folcloristul I. C Hintz-Hințescu. Noi contribuții bio-bibliografice*, în „Anuarul de folclor”, VII–XI, 1987–1990, p. 155–173. Studiu reproduș și în: Virgiliu Florea, *Din trecutul folcloristicii românești*, Cluj, Editura Napoca Star, 2001, p. 48–76.
- În colaborare cu Michael Markel, *Teatrul popular săsesc la și din Viscri. Volkstheater in und aus Deutschweiskirch*, în: „Studii și comunicări de etnologie” (Sibiu), tom XXX, 2016, p. 218–247. Studiu reproduș și în Andreea Buzaș, Ilie Moise (edit.), *Din etnologia germanilor din România. Aus der Ethnologie der Deustchen in Rumänien*, Sibiu, Editura Honterus, 2017.

IV. Articole

- Hexensabbat wurde zum Schwank* [Sabatul vrăjitoarelor a devenit snoavă], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 2, 1969, nr. 28 (11 iulie).
- Volksfest und Fruchtbarkeitszauber. Vom Hahnenschlagen und Hahnenschießen* [Sărbătoare populară și rit de fertilitate. Despre bătutul și împușcatul cocoșului], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 3, 1970, nr. 13 (17 martie).
- Goldene Zeit des Märchens. Josef Haltrich, ein Klassiker der siebenbürgischen Volkskunde* (I, II) [Vârsta de aur a basmului. J.H., un clasic al etnologiei transilvane], în „Neuer Weg” (București), an 22, 1970, nr. 31 iulie și 7 august.
- Sächsische Sagen aus dem Reener Gebiet* [Legende săsești din zona Reghinului], în „Neue Literatur” (Timișoara), an 22, 1970, nr. 8, p. 77–81.
- Anmerkungen, Briefe, Beiträge. Zum Nachlaß Josef Haltrichs* [Comentarii, scrisori, articole. Despre lăsamântul lui J.H.], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 5, 1972, nr. 25 (23 iulie).
- Sage, Märchen, Schwank heute. Zur Erforschung siebenbürgisch-sächsischer Volksdichtung* [Legenda, basmul și snoava astăzi. Despre cercetarea folclorului literar săsesc], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 5, 1972, nr. 4 (21 ian.), 5 (28 ian.).
- Märchen* [Basm], în „Die Woche” (Sibiu), an 5, 1972, nr. 238 (14 iulie) [text inedit din colecția J. Haltrich, cu introducere de Hanni Markel].
- Wahrung des Wesentlichen. Überlegungen zum Thema Kulturensemble* [Păstrarea esențialului. Reflecții pe tema ansamblu cultural], în „Neuer Weg” (București), an 25, 1973, nr. 7623 (9 iulie).
- Schneekind und Fischermädchen. Folkloristische Randbemerkungen zum literarischen Werk von Bernhard Capesius* [Copilul de zăpadă și fata pescarului. Marginalii folcloristice la opera literară a lui B.C.], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 8, 1975, nr. 30 (25 iulie).
- „Der Müller” – *Standardwerk für die sächsische Sagenkunde. 150 Jahre seit der Geburt von Friedrich Müller* [Culegerea Müller – operă de referință pentru studiul legendelor săsești. 150 de ani de la nașterea lui F.M.], în „Neuer Weg Kalender 1978”, București, Editura Neuer Weg, 1978, p. 91–92.

- Das Erbe eines großen Vollenders. Adolf Schullerus – 50 Jahre seit seinem Tod* [Moștenirea unui mare făptuitor. A.S. – 50 de ani de la moartea sa], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 11, 1978, nr. 5 (3 februarie).
- Wer war Hintz-Hintescu?* [Cine a fost H.H.?], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 13, 1980, nr. 44 (31 octombrie).
- Josef Haltrich (1822–1886)*, în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 15, 1982, nr. 22 (4 iunie).
- Während die Hände werkten – Katharina Roppelt und ihre Volkserzählungen* [În timp ce mâinile munceau – K. Roppelt și poveștile ei], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 15, 1982, nr. 32 (13 august).
- Ein Mann der Feder und der Tat. 75 Jahre seit dem Tod Franz Oberts* [Un om al scrisului și al faptei. 75 de ani de la moartea lui F. Obert], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 16, 1983, nr. 37 (16 sept.).
- Zum Gespräch über Brauchtum* [Contribuție la discuția despre tradițiile populare], în „Volk und Kultur” (București), an 34, 1984, nr. 3 (martie), p. 39–40.
- Zur Entwicklung der siebenbürgisch-sächsischen Erzählforschung: I. Begeisterung und Ernüchterung; II. Tatsächliche Form dokumentieren* [Evoluția naratologiei săsești: I. Entuziasm și dezamăgire; II. Să documentăm forma reală], în „Neuer Weg” (București), an 37, 1986, nr. 11154 (6 apr.) și nr. 11160 (13 apr.).
- Mit doppeltem Dank. Heute erfüllen sich 100 Jahre seit dem Tode Josef Haltrichs* [Cu dublă mulțumire. Astăzi se împlinesc 100 de ani de la moartea lui J.H.], în „Neuer Weg” (București), an 38, 1986, nr. 11497 (17 mai).
- Mehr des Freudvollen erlebt... Unveröffentlichtes Curriculum vitae von Josef Haltrich* [Am trăit mai mult bucurii. Un CV nepublicat al lui J.H.], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 19, 1986, nr. 20 (16 mai).
- Erzählgut und Erzählen bei den Siebenbürger Sachsen* [Poveștile și povestitul la sașii transilvăneni], în „Karpatenrundschau” (Brașov), an 21, 1988, nr. 40 (7 oct.).
- Der Tod in den Überlieferungen der Siebenbürger Sachsen* [Moartea în tradițiile sașilor transilvăneni], în Kurt Franchy (edit.), „Jahrbuch 2000. Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender”, an 45, Starnberg, Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen, 2000, p. 51–63.
- Hahnenschlagen und Hahnenschießen* [Bătutul cocoșului și împușcătul cocoșului], în Horst Klusch (edit.), *Aus der Volkskunde der Siebenbürger Sachsen* [Din etnologia sașilor transilvăneni], Sibiu, Editura Honterus, 2003, p. 221–223.
- Erzählgut und Erzählen bei den Siebenbürger Sachsen. Kindermärchen* [Narațiuni și povestit la sașii transilvăneni. Basmele pentru copii], în *Ibidem*, p. 224–230.
- În colaborare cu Michael Markel, *Herodes in Deutschweißkirch* [Irozii la Viscri], în „Deutschweißkircher Bote”, Unterschleißheim, an 8, 2003, nr. 2 (decembrie), p. 2–9.
- În colaborare cu Bernddieter Schobel, Rubrica *Sachsesch Wält* [Lumea săsească], în „Siebenbürgische Zeitung” (München), între anii 2005–2023 [transcriere dialectală, comentarii și analize privind texte literare în grai săsesc ale autorilor dialectali].
- Es war einmal... Et wor emol... Märchen in siebenbürgisch-sächsischer Mundart* [A fost odată ca niciodată... Basme în dialect săsesc], comentariu introductiv, în pliantul CD-ului „Et wor emol...” – *Märchen in siebenbürgisch-sächsischer Mundart*, München, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V., 2008, p. 4–7.
- Zum Mundartgebrauch in unserer Rubrik* [Utilizarea dialectului în rubrica noastră], în Bernddieter Schobel, Hanni Markel, Hans-Werner Schuster (edit.), *Sachsesch Wält. Mundart-Texte aus der Siebenbürgischen Zeitung 2005–2010* [Lumea săsească. Texte în dialect din periodicul

„Siebenbürgische Zeitung”, München, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V., 2010, p. 209–227.

Regeln für die Schreibung des Siebenbürgisch-Sächsischen [Reguli pentru scrierea dialectului săsesc], în Angelika Meltzer, Rosemarie Chrestels, *E Liedchen hälft ängden. Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen* [Un cântecel ajută întotdeauna. Cântece vechi și noi din Transilvania], Nürnberg, Haus der Heimat, 2017 (2018, 2020), p. 348–349.

V. Note

Dansurile populației germane din Transilvania în atenția folcloriștilor și a practicienilor, „Anuarul de folclor”, III–IV, 1982–1983, p. 341–343.

Reeditare și inedit – Fr. Schuster, în „Anuarul de folclor”, III–IV, 1982–1983, p. 346–348.

Lucrări recente ale Școlii din Tübingen, „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI, 1987–1990, p. 282–285.

Cercetarea etnografică a naționalităților, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XII–XIV, 1991–1993, p. 469–471.

Ediția completă a repertoriului popular cântat de sași, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XII–XIV, 1991–1993, p. 462–465.

Identitate și etnicitate, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XII–XIV, 1991–1993, p. 485–487.

Landlerii – o enclavă lingvistică în altă enclavă, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XV–XVII, 1994–1996, p. 764–767.

VI. Recenzii

Peste 35 de recenzii în „Anuarul de folclor” / „Anuarul Arhivei de Folclor”, „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, „Revista de etnografie și folclor”, „Jahrbuch für deutsche Volkskunde” (Berlin, DDR), „Südostdeutsche Vierteljahresschrift” / „Spiegelungen” (München) etc.

VII. Bibliografie secundară despre Hanni Markel

Datcu, Jordan, „Markel, Hanni Anneliese”, în *Dicționarul etnologilor români*, București, Editura Saeculum I.O., 1998, vol. II, p. 569–570.

Hutter, Doris, *Schreiben, wie uns der Schnabel gewachsen ist* [Să scriem cum vorbim], în „Siebenbürgische Zeitung”, nr. 5 (27 martie 2023), p. 5.

Ignat, Sanda, *Omagiu folcloristei Hanni Markel la 80 de ani*, în AMET, 2019, p. 319–325.

Ignat, Sanda, *Zum 80. Geburtstag von Hanni Markel*, în „Forschungen zur Volks- und Landeskunde” (Sibiu), tom 62, 2019, p. 157–160.

Schobel, Bernddieter, „Sachsesch Wält” [Lumea săsească], în „Siebenbürgische Zeitung”, nr. 5 (27 martie 2023), p. 5.

Stein, Helga, *Bedeutende Volkskundlerin und Mundartforscherin: Abschied von Hanni Markel, die 83-jährig verstarb* [O etnologă și dialectologă importantă: Despărțire de Hanni Markel, decedată la 83 de ani], în „Siebenbürgische Zeitung”, nr. 5 (27 martie 2023), p. 5.

Stein, Helga, *Hanni Markel zum 80. Geburtstag* [Pentru Hanni Markel la împlinirea a 80 de ani], „Siebenbürgische Zeitung”, nr. 13 (5 august 2019), p. 7.

Stein, Helga, *Volkskundliche Spurensicherung nach den Siebenbürger Sachsen, den «Flanderern am Alt». Spuren aus den letzten 50 Jahren* [Conservarea urmelor etnografice ale sașilor transilvăneni, „flamanzii de pe Olt”. Urme din ultimii 50 de ani], în „Studii și comunicări de etnologie”, Sibiu, tomul XXVI, 2012, p. 184–198.

II. STUDII ȘI CERCETĂRI

